

**PRAKTIKUM BOTANI TUMBUHAN TINGGI
TPB 17218/ 1 SKS
PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE**

**OLEH:
NIDA ZAHRA AL BANNA
NIM. 180101110569**

**DOSEN PENGAMPU:
AGUSTINA AMBAR PERTIWI, S. Pd, M. Pd.**

**ASISTEN DOSEN:
MUHAMMAD FAHRUJANI ANSYAR
NUR PUTRI LESTARI SA'DIYAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
PROGRAM STUDI TADRIS BIOLOGI
BANJARMASIN
MARET 2020**

PRAKTIKUM IV
DIVISI MAGNOLIOPHYTA KELAS MAGNOLIOPSIDA
ANAK KELAS DILLENIIDAE

Tujuan : Untuk mengetahui ciri-ciri morfologi dan aspek botani beberapa tumbuhan yang termasuk dalam Anak Kelas Dilleniidae.

Hari/Tanggal : Rabu/04 Maret 2020

Tempat : Laboratorium Tadris Biologi UIN Antasari Banjarmasin.

A. Alat dan Bahan

1. Alat :
 - a. Baki/nampan
 - b. Lup
 - c. Alat tulis
 - d. Pisau silet/cutter

2. Bahan :
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)
 - d. Ciplukan blungsur/cemot (*Passiflora foetida* L.)
 - e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

B. Cara Kerja

1. Menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan.
2. Mengamati dan mencatat sifat-sifat (karakteristik) serta ciri-ciri dari spesimen yang meliputi:
 - a. Perawakan tumbuhan (habitus); perdu, pohon, semak, atau terna.
 - b. Periodisitasnya; annual, biennial, perennial.
 - c. Susunan akar; tunggang, serabut.

- d. Sifat-sifat batang; cara-cara percabangan (monopodial, simpodial, dikotom), arah tumbuh batang (tegak, berbaring, merayap, memanjat, membelit dan sebagainya), permukaan batang serta alat-alat lain seperti duri, bulu, rambut, kelenjar-kelenjar, bergetah atau tidak dan sebagainya.
 - e. Sifat-sifat daun; tunggal atau majemuk (menjari, menyirip dan campuran), tata letak daun (berseling, tersebar, berkarang), bagian-bagian daun (daun lengkap atau tidak), bangun/bentuk daun, ukuran (panjang dan lebar daun), pangkal daun, tepi daun, ujung daun, urat daun adanya rambut-rambut pada permukaan atas dan bawah daun, tekstur daun dan warna daun.
 - f. Sifat-sifat bunga; bunga tunggal atau majemuk (berbatas atau tidak terbatas), bagian-bagian bunga, bunga lengkap atau tidak, daun pelindung, daun-daun pembalut, kelopak tambahan.
 - g. Sifat-sifat buah; sejati atau semu.
 - h. Sifat-sifat lain; kuncup, alat pembelit, alat-alat memanjat, duri dan sebagainya.
3. Menggambar hasil pengamatan yang meliputi: tumbuhan lengkap, akar, batang/ranting, daun, bunga dan buah serta biji (jika ada).
 4. Melakukan pendeterminasian terhadap setiap tumbuhan yang diamati dengan menggunakan buku flora.

C. Teori Dasar

Menurut (Sudarsono, 2005), Magnoliophyta atau Angiospermae merupakan kelompok tumbuhan yang alat perkembangbiakan generatifnya berupa bunga. Divisi Magnoliophyta terdiri atas dua kelas yaitu Magnoliopsida dan Liliopsida. Magnoliopsida mempunyai 64 ordo, 318 familia, dan kurang lebih 165.000 species sedangkan Liliopsida mempunyai 19 ordo, 65 familia, kurang lebih 50.000 species. Pada umumnya bunga mempunyai perhiasan yang terdiri atas kelopak dan mahkota. Alat reproduksi jantan dihasilkan dalam stamen yang berjumlah satu atau banyak sedangkan

alat reproduksi betina berupa putik (pistillum). putik ada yang hanya tersusun dari satu daun buah (karpel) tetapi ada juga yang terbentuk dari karpel. Ovarium mungkin hanya terbentuk dari satu karpel atau beberapa karpel yang bersatu. biji terdapat di dalam ovarium. Sifat utama dari divisi Magnoliophyta adalah tumbuhan dengan biji tertutup, sudah ada bunga sesungguhnya dan daun yang bervariasi baik bentuk, ukuran dan bentuk pertulangan. Biji-biji dari Magnoliophyta tumbuh di dalam jaringan bakal buah (ovarium) atau struktur bunga yang lain, sehingga serbuk sari tidak langsung bersentuhan dalam ovul, tetapi hinggap pada bagian kepala putik (stigma), dimana ia berkecambah membentuk tabung sari.

Pada praktikum ini, akan dipelajari mengenai anak kelas Dilleniidae. Menurut (Asep, 2013), anak kelas Dilleniidae merupakan dikotiledonae dengan bentuk habitus herba atau berkayu, daun kebanyakan tunggal dan beberapa saja daunnya yang majemuk, bunga polipetal jarang apetal, ginoesium sinkarp, kecuali pada ordo Dilleniidae ada beberapa apokarp, ovarium pada umumnya superum kecuali pada Lecythidales dan beberapa anggota Violales, plasenta beragam ada yang aksilaris, ada yang basalis, dan ada juga yang parietal. Anak kelas Dilleniidae ini terdiri dari 13 ordo, 78 famili dan 25.000 spesies. Dilleniidae tampak jelas berkembang dari Magnoliidae, tipe karpel yang apokarp pada Dilleniales merupakan penghubung antara subkelas Magnoliidae dan Dilleniidae, dari subkelas Magnoliidae, merupakan Familia Liliaceae diduga merupakan Familia yang paling dekat hubungannya dengan Dilleniidae, dalam subkelas Dilleniidae, Familia Theales sentral sebab semua ordo (kecuali Dilleniales) dalam subkelas Dilleniidae berkembang dari Theales.

D. Hasil Pengamatan

1. Gambar Hasil Pengamatan (Akar, Batang, Daun, Bunga, dan Buah)

a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Dokumen Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

Sumber: (Purchel, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Puspita, 2016)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

Sumber: (Septiana, 2018)

b. Pepaya (*Carica papaya* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Doke, 2016)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Memperlihatkan bekas daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Memperlihatkan bekas daun

Sumber: (Shidqiyyah, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Mimi, 2019)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Kelopak bunga jantan
- b. Kelopak bunga betina
- c. Mahkota bunga jantan
- d. Mahkota bunga betina
- e. Putik
- f. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Kelopak bunga jantan
- b. Kelopak bunga betina
- c. Mahkota bunga jantan
- d. Mahkota bunga betina
- e. Putik
- f. Benang sari

Sumber: (Fahmidanti, 2018)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

b) Literatur

Keterangan:

- a. Eksokarpium
- b. Mesokarpium
- c. Endokarpium
- d. Biji

Sumber: (Puspita, 2019)

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Dokumen Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang
- c. Cabang batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Pangkal batang
- c. Cabang batang

Sumber: (Firdaus, 2018)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun

Sumber: (Nioopi, 2015)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga
- d. Benang sari
- e. Putik

Sumber: (Hayati, 2019)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Biji

b) Literatur

Keterangan:

a. Tangkai buah

b. Eksokarpium

c. Biji

Sumber: (Starr, 2005)

d. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Dokumen Pribadi, 2020)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Berambut halus

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat

Sumber: (Caca, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Ujung daun
- b. Pangkal daun
- c. Tepi daun
- d. Tangkai daun

Sumber: (Caca, 2017)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

b) Literatur

Keterangan:

- a. Mahkota bunga
- b. Putik
- c. Benang sari

Sumber: (Nelindah, 2012)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
- c. Daun pembalut

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Kulit buah
- c. Daun pembalut
- d. Biji

Sumber: (Huda, 2017)

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1) Akar

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Ujung akar
- c. Pangkal akar
- d. Cabang akar

b) Literatur

Keterangan:

- a. Akar utama
- b. Pangkal akar
- c. Ujung akar
- d. Cabang akar

Sumber: (Diandra, 2018)

2) Batang

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

b) Literatur

Keterangan:

- a. Bentuk batang: Bulat
- b. Cabang batang

Sumber: (Saputri, 2017)

3) Daun

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Tepi daun

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai daun
- b. Ujung daun
- c. Pangkal daun
- d. Tepi daun

Sumber: (Manaf, 2008)

4) Bunga

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai bunga
- b. Kelopak bunga
- c. Mahkota bunga

Sumber: (William, 2016)

5) Buah

a) Gambar hasil pengamatan

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium

b) Literatur

Keterangan:

- a. Tangkai buah
- b. Eksokarpium
- c. Biji

Sumber: (Audrey, 2019)

2. Tabel hasil pengamatan

No	Ciri-ciri	Kembang sepatu	Pepaya	Waru	Ciplukan blungsung	Tanjung
1	Habitus	Perdu	Herba	Pohon	Semak	Pohon
2	Periodisitas	Perennial	Biennial	Perennial	Annual	Perennial
3	Sifat akar	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang	Tunggang
4	Sifat batang					
	Percabangan	Monopodial	Monopodial	Monopodial	Simpodial	Monopodial
	Arah tumbuh	Tegak lurus	Tegak lurus	Tegak lurus	Membelit	Tegak lurus
	Bentuk batang	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat	Bulat
	Permukaan batang	Kasar	Memperlihatkan bekas daun	Kasar	Berambut	Kasar
	Alat lain	-	-	-	-	-
5.	Sifat daun					
	Tata letak	Tersebar	Tersebar	Berseling	Tersebar	Tersebar
	Bagian daun	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap	Tidak Lengkap
	Bentuk daun	Jorong	Bulat	Jantung	Membulat	Jorong
	Pangkal daun	Tumpul	Berlekuk	Berlekuk	Berlekuk	Tumpul
	Ujung daun	Meruncing	Runcing	Meruncing	Meruncing	Meruncing
	Tepi daun	Bergerigi	Berbagi menjari	Beringgit	Bercangap	Rata
	Urat daun	Menyirip	Menjari	Menyirip	Menjari	Menyirip
	Tekstur daun	Seperti kertas	Tipis & Lunak	Kasap	Berbulu halus	Perkamen
	Warna daun	Hijau	Hijau	Hijau tua	Hijau	Hijau

6.	Sifat bunga					
	Bagian bunga	Lengkap	Tidak Lengkap	Lengkap	Lengkap	Lengkap
	Alat lain	-	-	-	-	-
7.	Sifat buah	-	Sejati tunggal	Sejati tunggal	Sejati	Sejati tunggal

E. Analisis

1. Kembang Sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Sub Kelas	: Dilleniidae
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus rosa-sinensis</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*), dapat diketahui bahwa Kembang sepatu memiliki habitus atau perawakan tumbuhan perdu. Perdu adalah perawakan tumbuhan yang tinggi tumbuhannya seperti pohon namun kurang dari 5 meter. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Kembang sepatu adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Kembang sepatu bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Kembang sepatu memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Kembang sepatu memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Kembang sepatu adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Kembang sepatu kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Kembang sepatu memiliki duduk daun tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada Kembang sepatu tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Kembang sepatu berbentuk jorong. Pangkal daun Kembang sepatu adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Kembang sepatu bergerigi. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tepi daun bergerigi adalah jika sinus dan angulus sama lancipnya. Kembang sepatu memiliki urat daun menyirip. Daun Kembang sepatu memiliki tekstur daun seperti kertas. Warna daunnya adalah hijau. Berdasarkan hasil pengamatan, bunga pada Kembang sepatu memiliki bagian bunga yang lengkap, yaitu tangkai bunga, kelopak bunga berwarna hijau, mahkota bunga berwarna merah, dan ada benang sari serta putik. Kembang sepatu termasuk tumbuhan bangsa Malvales yang memiliki ciri khas, yaitu adanya “*columna*”, yaitu bagian bunga yang terdiri dari pelekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun mahkota, sehingga jika mahkota bunga ditarik seluruhnya, maka bagian yang lain akan ikut tertarik atau terlepas dan menyisakan kelopak dan bakal buah saja.

Menurut (Hidayat, 2015), Kembang sepatu berasal dari Asia bagian tropis dan cina selatan, *Hibiscus rosa-sinensis* berasal dari bahasa Yunani yang artinya mawar dari Cina. Kembang sepatu mempunyai batang berkayu oleh karena itu termasuk tanaman perdu. Percabangannya banyak dibagian ujung yang ditumbuhkan bunga, dan memiliki daun lebar berwarna hijau tua mengkilap, pinggiran daun bergerigi, bentuknya seperti hati lebar, warna bunganya merah, kuning, merah muda. Tanaman ini dapat berbunga sepanjang tahun, tetapi bunganya tidak bertahan lama hanya sekitar 2-3 hari, akar bunga kembang sepatu dapat digunakan sebagai obat gatal-gatal.

Menurut (Kariman, 2014), Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) adalah tanaman hias yang berbentuk perdu. Tumbuh tinggi

mencapai 3 m, batang bulat, berkayu keras, diameter 9 cm masih muda berwarna ungu setelah tua putih kotor. Daun tunggal, tepi bergerigi, ujung runcing, pangkal tumpul, panjang 10-16 cm, lebar 5-11 cm. Tanaman ini sering ditanaman hias dan jarang tumbuh liar. Bunganya kecil atau besar, benang sari terkumpul membentuk tabung, warna bunga bermacam-macam.

Menurut (Ulfah, 2013), Kembang sepatu pada bagian bunganya dapat digunakan untuk perawatan rambut, beberapa daerah di kepulauan Pasifik menggunakan bunga Kembang sepatu untuk dimakan dan digunakan dalam salad. Pada beberapa daerah di India, bunga ini digunakan untuk menyemir sepatu. Kembang sepatu dianggap memiliki beberapa manfaat medis dalam tradisi pengobatan Cina. Ekstrak dari bunga Kembang sepatu terdapat berfungsi sebagai agen antimalaria dengan menyerap radiasi ultraviolet. Tanaman Kembang sepatu mengandung senyawa antioksidan polifenol, flavonoid, mineral dan vitamin C yang sangat baik bagi kesehatan tubuh.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	121
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146

146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
1a	bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....	3
3b	Tangkai putik Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1b	Perdu atau semak.....	2
2a	Tabung benang sari hanya di atas tengah dengan kepala sari.....	3
3a	Daun mahkota tepinya rata.....	<i>Hibiscus rosa sinensis</i>

Kunci Determinasi Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-169-169b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-**75. Malvaceae-1a-2-2b-3-3b-5. Hibiscus- 1b-2-2a-3. Hibiscus rosa sinensis**

Perdu, tinggi 1-4 m. Daun bertangkai, bulat telur, meruncing, kebanyakan tidak berlekuk, bergerigi kasar, dengan ujung runcing dan pangkal bertulang daun menjari, 4-15 kali 2,5-10 cm. Daun penumpu bentuk garis. Tangkai bunga beruas. Bunga berdiri sendiri, di ketiak, tidak atau sedikit menggantung. Daun kelopak tambahan 6-9, bentuk lanset garis, hampir selalu lebih pendek daripada kelopak. Kelopak bentuk tabung, sampai setengahnya bercangap 5. Daun mahkota bulat telur terbalik, bentuk baji, panjang 5,5-8,5 cm, merah dengan noda tua pada pangkal, berwarna daging, oranye atau kuning. Tabung benang sari kurang lebih sama panjang dengan mahkota. Bakal buah beruang 5. Perdu hias, mungkin dari China. *Kembang sepatu*, Ind, *Kembang wera*, S, *Wora war*, J, *Wora-wari*, J (Peny.), *Bungo reghang*, Md.

2. Pepaya (*Carica papaya* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Caricaceae
Genus	: <i>Carica</i>
Spesies	: <i>Carica papaya</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Pepaya (*Carica papaya* L.), dapat diketahui bahwa Pepaya memiliki habitus atau perawakan tumbuhan herba. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Pepaya adalah biennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 1 tahun juga kurang dari 2 tahun. Akar pada Pepaya bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Pepaya memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Pepaya memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Pepaya adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Pepaya memperlihatkan bekas-bekas daun. Daun Pepaya memiliki duduk daun tersebar. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), tersebar adalah jika pada tiap buku batang terdapat hanya satu daun. Bagian daun pada Pepaya tidak lengkap. Daun Pepaya berbentuk bulat. Pangkal daun Pepaya adalah berlekuk, sedangkan ujung daunnya runcing. Tepi daun Pepaya berbagi

menjari. Pepaya memiliki urat daun menjari. Daun Pepaya memiliki tekstur daun tipis dan lunak. Warna daunnya adalah hijau.

Berdasarkan hasil pengamatan. Pepaya memiliki 2 jenis bunga, yaitu bunga jantan dan bunga betina yang berada di pohon atau rumah berbeda. Pada bunga Pepaya jantan yaitu bunga majemuk, tipe bunganya adalah tak terbatas dengan bentuk bunga adalah malai. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), bunga majemuk tak terbatas adalah bunga majemuk yang ibu tangkainya dapat tumbuh terus dan malai adalah ibu tangkainya mengadakan percabangan secara monopodial, dan dilihat keseluruhan seperti bentuk kerucut atau limas.

Berdasarkan hasil pengamatan, bunga betina Pepaya termasuk dalam tipe bunga majemuk terbatas yang bersifat dichasial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), bunga majemuk terbatas adalah bunga majemuk yang ujung ibu tangkainya selalu ditutup dengan suatu bunga, jadi pertumbuhan ibu tangkainya terbatas dan sifatnya dichasial atau dari ibu tangkai daunnya keluar dua cabang yang berhadapan. Bentuk bunga Pepaya betina adalah anak payung menggarpu. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), anak payung menggarpu adalah pada ujung ibu tangkainya terdapat satu bunga dan dibawahnya terdapat 2 cabang yang sama panjang dan pada ujung masing-masing hanya mendukung satu bunga.

Berdasarkan hasil pengamatan, pada bunga Pepaya jantan terdapat kelopak bunga, mahkota bunga, dan benang sari. Kelopak pada bunga berwarna hijau muda. Mahkota bunga pada bunga ini berwarna putih. Pada bagian tengah bunga, dapat ditemukan benang sari berwarna jingga kekuningan. Sedangkan pada bunga Pepaya betina, dapat ditemukan juga kelopak bunga, mahkota bunga, dan putik. Kelopak pada bunga berwarna hijau muda. Mahkota bunga pada bunga ini berwarna putih. Pada bagian tengah bunga, dapat ditemukan putik berwarna jingga kekuningan. Pepaya memiliki buah sejati tunggal yang didalamnya juga terdapat biji.

Menurut (Dalimartha dan Hembing, 1994), tanaman Pepaya daunnya berkumpul di ujung batang dan ujung percabangan, tangkainya bulat silindris, juga berongga, panjang 25-100 cm. Helai daun bulat telur dengan diameter 25-75 cm, daun berbagi menjari, ujung daun runcing, pangkal berbentuk jantung, warna permukaan atas hijau tua, permukaan bawah warnanya hijau muda, tulang daun menonjol di permukaan bawah daun. Bunga jantan berkumpul dalam tandan, mahkota berbentuk terompet, warna bunganya putih kekuningan. Pepaya memiliki bermacam-macam bentuk, warna, dan rasa. Pepaya muda memiliki biji yang berwarna putih sedangkan yang sudah matang berwarna hitam. Tanaman ini dapat berbuah sepanjang tahun dimulai pada umur 6-7 bulan dan mulai berkurang setelah berumur 4 tahun.

Menurut (Suprpti, 2005), tanaman Pepaya memiliki sistem perakaran yaitu akar tunggang dan akar-akar cabang yang tumbuh mendatar ke semua arah pada kedalaman 1 meter atau lebih menyebar sekitar 60-150 cm atau lebih dari pusat batang tanaman. Batang tanaman berbentuk bulat lurus, di bagian tengahnya berongga, dan tidak berkayu. Ruas-ruas batang merupakan tempat melekatnya tangkai daun yang panjang, berbentuk bulat, dan berlubang. Daun Pepaya bertulang menjari dengan warna permukaan atas hijau-tua, sedangkan warna permukaan bagian bawah hijau-muda. Pohon ini biasanya tidak bercabang, batang bulat berongga, tidak berkayu, terdapat benjolan bekas tangkai daun yang sudah rontok. Daun terkumpul di ujung batang, berbagi menjari. Buah berbentuk bulat hingga memanjang tergantung jenisnya, buah muda berwarna hijau dan buah tua kekuningan / jingga, berongga besar di tengahnya. Biji berwarna hitam dan diselimuti lapisan tipis. Bunga pertama yang terdapat pada pangkal tangkai adalah 11 bunga jantan. Bunga jantan ini memiliki ciri-ciri putik atau bakal buah yang tidak berkepala karenanya tidak dapat menjadi buah, sedangkan benang sari susunannya sempurna Pepaya betina hanya menghasilkan bunga betina, bakal buahnya sempurna dan tidak berbenang sari, untuk dapat menjadi

buah harus diserbuki bunga jantan dari luar. Pepaya betina berbunga sepanjang tahun, buah bulat bertangkai pendek.

Menurut (Jaelani, 2009), seluruh bagian tanaman Pepaya dapat digunakan sebagai obat. Daging buah, bunga, tangkai, maupun akar Pepaya. Daging Pepaya matang banyak mengandung vitamin A, C, dan B kompleks, asam amino, kalsium, besi, enzim dan lain-lain. Protein yang terkandung di dalam Pepaya sangat mudah dicerna. Pepaya sangat bermanfaat bagi seseorang yang mengalami gangguan pencernaan. Selain baik untuk kesehatan tubuh, di antara manfaat penting buah Pepaya yaitu berkaitan dengan perawatan kulit. Jus Pepaya dikonsumsi untuk menghilangkan kulit berkerut karena faktor usia dan terpapar sinar matahari. Pepaya dapat mencegah kerut-kerut pada kulit karena mengandung zat yang dapat meremajakan kolagen. Sementara untuk buah yang muda bisa dimanfaatkan air getahnya untuk menghilangkan kapalan dan menyembuhkan kaki yang pecah-pecah.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....**4**
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....**6**
- 6b Dengan daun yang jelas.....**7**
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....**9**

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126
126a	Daun bertulang daun menjari. Bunga kebanyakan berkelamin satu.....	85. Caricaceae

Kunci Determinasi Pepaya (*Carica papaya* L.)

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-
14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-
125a-126-126a– **85. Caricaceae**

Semak berbentuk pohon dengan batang yang lurus, bulat silindris, di atas bercabang atau tidak, sebelah dalam berupa spons dan berongga,

di luar terdapat tanda bekas daun yang banyak, tinggi 2,5-10 m. daun berjejal pada ujung batang dan ujung cabang; tangkai daun bulat silindris, berongga, panjang 25-100 cm; helaian daun bulat telur bulat, bertulang daun menjari, bercangap menjadi berbagi menjari, ujung runcing dan pangkal berbentuk jantung, garis tengah 25-75 cm, taju selalu berlekuk menyirip tidak beraturan. Bunga hampir selalu berkelamin 1 dan berumah 2, tetapi kebanyakan dengan beberapa bunga berkelamin 2 pada karangan bunga yang jantan. Bunga jantan pada tandan yang serupa malai dan bertangkai panjang, kelopak sangat kecil; mahkota berbentuk terompet, putih kekuningan, dengan tepi yang bertaju 5 dan tabung yang panjang, langsing, taju terputar dalam kuncup; kepala sari bertangkai daun pendek dan duduk. Bunga betina kebanyakan berdiri sendiri; daun mahkota lepas atau hampir lepas, putih kekuningan; bakal buah beruang 1; kepala putik 5, duduk. Buah buni bulat telur memanjang atau bentuk pir (seperti bohlam lampu, Peny.), berdaging dan berisi cairan; biji banyak, dibungkus oleh selaput yang berisi cairan, di dalamnya berduri tempel berjerawat. Dari Amerika, ditanam sebagai pohon buah. *Pepaya*, Ind, *Gedang*, S, Md, *Kates*, J, Md.

3. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Malvales
Famili	: Malvaceae
Genus	: Hibiscus
Spesies	: <i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.), dapat diketahui bahwa Waru memiliki habitus atau perawakan tumbuhan Pohon. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Waru adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, bahkan bisa berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Waru bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Waru memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Waru memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Waru adalah bulat. Permukaan batang Waru kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Waru berbentuk jantung dengan duduk daun berseling. Bagian daun pada Waru tidak lengkap. Pangkal daun Waru adalah berlekuk, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Waru beringgit. Waru memiliki urat daun menyirip. Daun Waru memiliki tekstur daun kasap. Warna daunnya

adalah hijau tua. Bunga pada Waru termasuk bunga lengkap. Mahkota bunga Waru berwarna kuning. Waru juga memiliki buah tunggal sejati.

Menurut (Heyne, 1987), tanaman Waru merupakan pohon kecil, tinggi 5-15 m. Di tanah yang subur tumbuh lebih lurus dan dengan tajuk yang lebih sempit daripada di tanah gersang. Daun bertangkai, bundar atau bundar telur bentuk jantung dengan tepi rata, garis tengah hingga 19 cm; bertulang daun menjari, sebagian tulang daun utama dengan kelenjar pada pangkalnya di sisi bawah daun; sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bundar telur memanjang, 2,5 cm, meninggalkan bekas berupa cincin di ujung ranting. Bunga berdiri sendiri atau dalam tandan berisi 2-5 kuntum. Daun kelopak tambahan bertaju 8-11, lebih dari separohnya berlekatan. Kelopak sepanjang 2,5 cm, bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, 5-7,5 cm, kuning, jingga, dan akhirnya kemerah-merahan, dengan noda ungu pada pangkalnya. Buah kotak bentuk telur, berparuh pendek, beruang 5 tak sempurna, membuka dengan 5 katup.

Menurut (Steenis, 1981), morfologi tanaman Waru yaitu pohon, tinggi 5-15 m. Batang berkayu, bulat, bercabang, bewarna coklat. Daun bertangkai, tunggal, berbentuk jantung atau bundar telur, diameter sekitar 19 cm. Pertulangan menjari, warna hijau, bagian bawah berambut abu-abu rapat. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan, bertaju 8-11 buah, bewarna kuning dengan noda ungu pada pangkal bagian dalam, berubah menjadi kuning merah dan akhirnya menjadi kemerah-merahan. Buah bulat telur, berambut lebat, beruang lima, panjang sekitar 3 cm, bewarna coklat. Biji kecil, bewarna coklat muda.

Menurut (Dalimartha, 2000), kandungan kimia daun dan akar Waru adalah saponin dan flavonoid. Disamping itu, daun Waru juga paling sedikit mengandung lima senyawa fenol, sedang akar Waru mengandung tanin. Bagian tanaman Waru yang dapat digunakan yaitu daun, akar dan bunga. Kayu dari tanaman Waru yang agak ringan, cukup padat, berstruktur cukup halus, dan tak begitu keras. Manfaat kayu Waru

antara lain sebagai bahan bangunan atau perahu, roda pedati, gagang perkakas, ukiran dan kayu bakar. Pada kulit batang Waru yang telah direndam dan dipukul-pukul, dapat digunakan sebagai serat yang disebut lulup Waru, serat ini sangat baik untuk dijadikan tali. Serat ini juga merupakan bahan yang penting sebagai bahan membuat jaring dan tas-tas kasar. Selain kayu dan kulit Waru, daun Waru juga dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak, atau yang muda dapat dijadikan sayuran. Daun Waru juga dapat menggantikan daun jati dalam proses peragian kecap, pembungkus tempe dan makanan. Daun yang diremas dan dilayukan digunakan untuk mempercepat pematangan bisul, sedangkan daun muda yang diremas dapat digunakan sebagai penyubur rambut. Selain itu daun muda yang direbus dengan gula batu dapat dimanfaatkan untuk melarutkan dahak pada sakit batuk yang agak berat. Bunga Waru juga dapat digunakan untuk pengobatan radang mata sedangkan pada akarnya digunakan untuk mengatasi terlambat haid dan demam.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....3
- 3b Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....4
- 4b Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....6
- 6a Dengan daun yang jelas.....7
- 7b Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....9

9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (atau tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120b	Tanaman tanpa getah.....	121
128b	Daun lain. Bukan rumput-rumputan yang merayap, dan mudah berakar.....	129
129b	Tidak ada upih daun yang jelas, paling-paling pangkal daun sedikit atau banyak mengelilingi batang.....	135
135b	Daun tidak berbentuk kupu-kupu berlekuk dua.....	136
136b	Susunan tulang daun menyirip atau menjari.....	139
139b	Tidak ada bekas berbentuk cincin yang melingkar pada cabang.....	140
140b	Kelopak tanpa kelenjar demikian.....	142
142b	Cabang tidak demikian.....	143
143b	Sisik demikian tidak ada.....	146

146b	Tanaman tidak berduri atau tidak berduri tempel (buah diabaikan).....	154
154b	Bunga tidak dalam bongkol dengan daun pembalut sedemikian.....	155
155b	Bunga tidak tertanam pada tangkai daun.....	156
156b	Bakal buah menumpang.....	162
162b	Ujung tangkai daun tanpa kelenjar.....	163
163b	Rumput-rumputan, atau setidak-tidaknya bukan bunga yang berbilangan 3.....	167
167b	Bunga tidak demikian.....	169
169b	Bunga tak bertaji.....	171
171a	Tangkai sari saling berlekatan seluruhnya atau sendirian pada pangkalnya hingga membentuk tiang atau tabung (berberkas 1) kadang-kadangnya salah satu dari benang sarinya lepas (berberkas 2) atau hanya yang paling dalam.....	172
172	Tidak demikian.....	173
173b	Bunga beraturan.....	174
174b	Benang sari banyak.....	176
176a	Benang sari bersatu dalam tabung yang panjang. Kepala sari beruang 1. tanaman sering dengan kulit liat sekitar batang, biasanya berambut.....	75. Malvaceae
1a	bunga dengan kelopak tambahan.....	2
2b	Tangkai putik sebanyak daun buah, atau tumbuh menjadi satu.....	3
3b	Tangkai putik Tangkai putik pada ujungnya membelah menjadi 5 cabang yang cukup dalam atau dengan 5 kepala putik yang menjauh satu terhadap yang lain.....	5. Hibiscus
1a	Pohon.....	<i>Hibiscus tiliaceus</i> L.

Kunci Determinasi Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120b-128-128b-129-129b-135-

135b-136-136b-139-139b-140-140b-142-142b-143-143b-146-146b-154-154b-155-155b-156-156b-162-162b-163-163b-167-167b-169-169b-171-171a-172-172b-173-173b-174-174b-176-176a-75. **Malvaceae-1a-2-2b-3-3b-5. Hibiscus- 1a-*Hibiscus tiliaceus* L.**

Pohon tinggi 5-15 m. daun bertangkai, bentuk jantung lingkaran lebar atau bulat telur, tidak berlekuk, sampai garis tengah 19 cm, bertulang daun menjari, sebagian dari tulang daun utama dengan kelenjar berbentuk celah pada sisi bawah pada pangkal, sisi bawah berambut abu-abu rapat. Daun penumpu bulat telur memanjang, panjang 2,5 cm, meninggalkan tanda bekas berbentuk cincin. Bunga berdiri sendiri atau 2-5 dalam tandan. Daun kelopak tambahan sampai lebih dari separuhnya melekat, dengan 8-11 taju. Panjang kelopak 2,5 cm, beraturan bercangap 5. Daun mahkota bentuk kipas, berkuku pendek dan lebar, panjang 5-7,5 cm, kuning dengan noda ungu pada pangkal, oranye dan akhirnya berubah warna menjadi kemerah-merahan. Tabung benang sari keseluruhan ditempati oleh kepala sari, kuning. Bakal buah beruang 5, tiap ruang dibagi 2 oleh sekat semu, dengan banyak bakal biji. Buah bentuk telur, berparuh pendek, panjang 3 cm, beruang 5 tidak sempurna, membuka dengan 5 katup. Di pantai yang tidak berawa; juga ditanam sebagai tanaman peneduh. *Waru laut*, Ind, S, J, *Waru lot*, S, *Wande*, J, *Waru lengis*, J, *Waru lisah*, J, *Waru langkung*, J, *Baru*, Md.

4. Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Violales
Famili	: Passifloraceae
Genus	: Passiflora
Spesies	: <i>Passiflora foetida</i> L.

Sumber: (Cronquist, 1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.), dapat diketahui bahwa Ciplukan blungsung memiliki habitus atau perawakan tumbuhan semak. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Ciplukan blungsung adalah annual atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya hanya 1 tahun. Akar pada Ciplukan blungsung bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Ciplukan blungsung memiliki percabangan simpodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang utama berukuran sama besar cabangnya sehingga sulit menentukan yang mana akar utama dan cabangnya. Batang Ciplukan blungsung memiliki arah tumbuh batang yang membelit. Bentuk batang Ciplukan blungsung adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Ciplukan blungsung berambut

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Ciplukan blungsung memiliki duduk daun tersebar. Bagian daun pada Ciplukan blungsung tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Ciplukan blungsung

berbentuk membulat. Pangkal daun Ciplukan blungsung adalah berlekuk, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Ciplukan blungsung bercangap. Ciplukan blungsung memiliki urat daun menjari. Daun Ciplukan blungsung memiliki tekstur daun berbulu halus. Warna daunnya adalah hijau muda. Ciplukan blungsung memiliki bunga dengan bagian lengkap. Ciplukan blungsung memiliki buah sejati.

Menurut (Nasution, 1986), akar Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.) termasuk ke dalam sistem perakaran tunggang, akarnya berwarna kuning kecoklatan dan akarnya tumbuh menjalar. Akar ini memiliki banyak percabangan dan banyak terdapat bulu – bulu halus. Batang Ciplukan blungsung agak lunak, berpenampang bulat dan di tumbuh rambur-rambut yang rapat, panjangnya 1,5 – 5 cm. Duduk daun tersebar secara spiral, pada buku-bukunya terdapat sulur cabang pembelit untuk memanjat. Daun Ciplukan blungsung berbentuk hati dengan tiga tonjolan membulat yang ujungnya runcing, tonjolan di tengah lebih besar, permukaannya berambut halus dan rapat, ukurannya 4,5-14,5 cm panjang dan 3,5-13 cm lebar, tangkai daun berambut halus dan rapat, panjangnya 2-10 cm. Bunga Ciplukan blungsung merupakan bunga tunggal yang tumbuh dari ketiak daun, merupakan bunga sempurna (hermaprodit), helaian ganda, kelopak lonjong, berlepasan, ujung membulat, panjang 2-3 cm, hijau, benang sari jumlah banyak, ungu, mahkota berlepasan, bentuk oval, ujung membulat. Buah Ciplukan blungsung merupakan buah buni, seluruhnya diselubungi oleh daun pembalut yang menyerupai lumut, berbentuk bulat, warnanya hijau bercorak hijau tua dan merah kuning bila masak, panjangnya 1,5 – 2 cm diameter 5-8 cm, permukaan licin. Sewaktu buah masak setelah daun pembalut lepas. Biji Ciplukan blungsung memiliki bentuk bulat pipih. Biji Ciplukan blungsung memiliki selaput yang keras. Biji Ciplukan blungsung memiliki warna hitam. Biji Ciplukan blungsung di kelilingi oleh dagingnya. Biji Ciplukan blungsung tidak memiliki rambut-rambut atau bulu-bulu halus di seluruh permukaan bijinya.

Menurut (Rofiqoh, 2017), Ciplukan blungsung merupakan salah satu tanaman yang tumbuh liar, buah tanaman ini mempunyai ukuran kecil yang khas dengan warna kuning terang jika matang dan dibungkus oleh selaput seperti bulu atau jaring-jaring. Tanaman ini mudah dijumpai pada daerah perdesaan karena pada umumnya Ciplukan blungsung tumbuh liar di 6 hutan, perkarangan rumah dan perkarangan yang berumput. Daun tunggal, bertangkai 1–3 cm, berambut panjang. Helaian daun bundar telur, berbagi tiga, bertepi rata atau bergigi tidak dalam, dengan ujung-ujung meruncing, pangkal daun bentuk jantung. 4. Banyak khasiat pada tanaman ini salah satunya adalah pada bagian daun dapat berfungsi sebagai antioksidan, menurut penelitian ekstrak etanol daun Ciplukan blungsung dapat mengurangi pembentukan radikal bebas dan mampu melindungi dari reactiv oxygen species (ROS) yang dihasilkan pada penyakit diabetes. Kandungan kalsium dan vitamin C dalam buah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, gigi dan gusi. Selain itu zat anti oksidan yang terdiri dari vitamin C, flavonoid, dan potassium mampu menangkal radikal bebas, sehingga mampu menangkal seperti pertumbuhan sel kanker, dan kerusakan jaringan kulit. Buah Ciplukan blungsung juga memiliki kandungan mineral. untuk menjaga kesehatan ginjal dan menyembuhkan gangguan pada ginjal. Selain mengatasi penyakit, buah Ciplukan blungsung juga mampu mengurangi rasa stres. Kandungan senyawa yang terkandung dalam buah ini mampu meningkatkan hormon rasa senang. Selain itu juga dapat menstabilkan syaraf-syaraf pusat, sehingga tubuh dan otak menjadi lebih tenang dan rileks.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....2
- 2a Terdapat alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan kebanyakan memanjat (golongan 2).....27

27a Daun tunggal, tepinya rata, bergigi atau berlekuk, tetapi tidak bergigi menyirip rangkap.....	28
28b Alat pembelit lain menancapnya.....	29
29b`Alat pembelit tidak terdapat di dalam karangan bunga, tetapi tertancap pada daun.....	30
30b Alat pembelit terdapat di dalam atau di tepi ketiak daun. Daun kerapkali berlekuk.....	31
31a Tiap bunga diselubungi oleh 3 daun kelopak tambahan yang tidak rontok dan terbagi dalam pancung yang berbentuk benang. Bunga kelamin dua, dengan mahkota tambahan	84. Passifloraceae

Kunci Determinasi Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.)

1b-2-2a-27-27a-28-28b-29-29b-30-30b-31-31a-**84. Passifloraceae**

Tumbuh tumbuhan pemanjat yang berubah-ubah, 1,5 - 5 m, bau tak enak. Batang berambut panjang jarang. Daun penumpu berbagi dalam, taju bentuk benang dan dengan ujung membesar. Alat pembelit duduk pada batang. Daun tunggal; tangkai berambut panjang, 2 - 10 cm; helaian daun bulat telur memanjang, selalu bertaju 3, dengan pangkal berbentuk jantung, bergigi tidak dalam atau tepi rata, kedua belah sisi berambut panjang dengan kelenjar bertangkai 4,5 - 14 kali 3,5 - 13 cm. Bunga berdiri sendiri, kadang-kadang dua menjadi satu; tangkai 1,5 - 7 cm. Daun pembalut 3 (kelopak tambahan), panjang 1 - 3 cm, berbagi menyirip rangkap dengan taju bentuk benang. Tabung kelopak bentuk lonceng lebar, taju sisi dalam putih. Daun mahkota memanjang, putih cerah, panjang 1,5 - 2,5 cm. Mahkota tambahan ada. Tangkai sari pada pangkalnya satu dengan yang lain melekat dan juga dengan putiknya. Tinggi pendukung putik 6 - 8 mm. Tangkai putik 3, bentuk gada. Buah buni dibungkus oleh pembalut, bulat memanjang, oranye, panjang 1,5 - 2 cm. Dari Amerika tropis; di sini menjadi liar; 1 - 1000 m. Di pagar, semak. Kadang-kadang ditanam sebagai penutup tanah. Rambusa, Ind, J, Kacaprek, S, Ki leuleueur, S, Pacean, S, Permot, S, Rajutan, S, Ciplukan blungsung, J.

5. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

Klasifikasi	
Kingdom	: Plantae
Divisi	: Magnoliophyta
Kelas	: Magnoliopsida
Ordo	: Ebenales
Famili	: Sapotaceae
Genus	: <i>Mimusops</i>
Spesies	: <i>Mimusops elengi</i> L.

Sumber: (Cronquist,1981)

Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Tanjung (*Mimusops elengi* L.), dapat diketahui bahwa Tanjung memiliki habitus atau perawakan tumbuhan pohon. Periodisitas atau waktu siklus hidup tumbuhan Tanjung adalah perennial atau tumbuhan yang waktu siklus hidupnya lebih dari 2 tahun, atau bahkan berpuluh hingga ratusan tahun. Akar pada Tanjung bersifat akar tunggang. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), akar tunggang adalah adanya akar pokok atau akar utama yang bercabang-cabang menjadi akar yang lebih kecil. Fungsi akar ini adalah untuk memperluas bidang penyerapan air dan memperkuat berdirinya batang tumbuhan.

Berdasarkan hasil pengamatan, batang Tanjung memiliki percabangan monopodial. Menurut (Tjitrosoepomo, 2016), percabangan monopodial adalah jika batang pokok selalu tampak jelas, karena lebih besar dan panjang daripada cabangnya. Batang Tanjung memiliki arah tumbuh batang yang tegak lurus. Bentuk batang Tanjung adalah bulat seperti batang tumbuhan pada umumnya. Permukaan batang Tanjung kasar.

Berdasarkan hasil pengamatan, daun Tanjung memiliki duduk daun tersebar. Bagian daun pada Tanjung tidak lengkap, karena tidak ada pelepah daun. Daun Tanjung berbentuk jorong. Pangkal daun Tanjung adalah tumpul, sedangkan ujung daunnya meruncing. Tepi daun Tanjung

rata. Tanjung memiliki urat daun menyirip. Daun Tanjung memiliki tekstur daun seperti perkamen. Warna daunnya adalah hijau.. Tanjung memiliki bagian bunga lengkap, dan terdapat buah sejati tunggal.

Menurut (Baliga, 2011), Tanjung merupakan tumbuhan berupa pohon dengan tinggi mencapai 10-15 meter. Banyak ditemukan ditaman-taman maupun pinggir jalan karena termasuk jenis pohon perindang. Akar tumbuhan ini berbentuk pipih dan berwarna hitam kecoklatan, jenis akar tunggang. Batang pohon Tanjung berkayu memiliki warna coklat kehitaman atau abu-abu kehitaman di bagian luar dan berwarna merah gelap di bagian dalamnya, berbentuk bulat dan bercabang-cabang. Permukaan batang terkadang retak dan mengelupas tipis. Batang bagian dalam berpori dan mengandung sedikit air dan memiliki getah putih yang lengket. Anak cabangnya biasanya pendek dan terbagi diantara cabang utama. Cabang utama memiliki panjang 15-20 m, diameter lebih dari 100 cm.

Menurut (Baliga, 2011), daun pohon Tanjung tunggal, berseling spiral, permukaan mengkilap, berbentuk bulat lonjong dengan panjang antara 15-16 cm, lebar 3-7 cm, ujung tumpul dengan memiliki tepi rata dan pangkal daun yang runcing, pertulangan daun bersifat menyirip serta berwarna hijau. Bunga pohon Tanjung berbentuk menyerupai bintang, berwarna putih gading, tunggal dengan dengan daun kelopak yang menyempit, bunga memiliki panjang 1 cm. Bunganya biseksual atau bisa berupa bunga jantan atau bunga betina bersoliter dan terletak di ketiak daun. Sepal dalam 2 lingkaran ada 4, mahkota putih dan berbau harum. Benang sari ada 8 dan ovary terletak di bagian superior. Pada umumnya lama waktu yang dibutuhkan oleh pohon Tanjung setelah berbunga hingga menghasilkan buah adalah 8 sampai 10 minggu. Buah pohon Tanjung berbentuk oval dengan panjang 2-3 cm, jika masih muda berwarna hijau sedangkan bila sudah matang akan berwarna kekuningan hingga oranye. Dalam buahnya dapat ditemukan satu hingga dua biji

yang berbentuk oval, mengkilat, padat dan berwarna coklat dengan ukuran panjang 1,7 -1,9 cm dan lebar 1,2-1,5 cm.

Menurut (Steenis, 2003), pohon Tanjung dengan ketinggian 5 – 10 meter, mirip dengan keluarga buah Sawo, daunnya berwarna hijau tua dan mengkilat, ditengarai Tanjung berasal India, Sri Lanka dan Burma. Telah masuk ke nusantara semenjak berabad-abad yang silam, dari Universitas Sumatera Utara semenanjung Malaya dan sekaang tersebar di Asia Tenggara. Pohon Tanjung berbunga harum semerbak dan bertajuk rindang, biasa ditanam di taman-taman dan sisi jalan. Bunga Tanjung sangat terkenal karena baunya harum, dan sering dipakai oleh gadis-gadis melayu/disunting pada rambutnya. Buahnya berwarna hijau jika masih muda, dan jika sudah masak berwarna kuning kemerahan, bisa dimakan dengan rasa manis agak sepat.

Menurut (Heyne, 1987), kulit batang pohon Tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Kulit batang pohon direbus dengan air dan dibuat obat kumur selama empat hari untuk mengobati sakit gigi dan juga untuk menyegarkan nafas. Selain itu kulit batang Tanjung juga memiliki aktivitas sitotoksik, antineoplastik, antioksidan, antihiperlipidemia, antifungal, antivirus, gastroprotektif, serta diuretik. Pohon Tanjung merupakan tumbuhan serba guna. Kayunya dikenal awet, keras dan kuat untuk konstruksi jembatan, kapal laut, lantai, dan daun pintu. Bagian tanaman lain juga dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan.

Kunci Determinasi:

- 1b Tumbuh-tumbuhan dengan bunga sejati, sedikit-dikitnya dengan benang sari dan atau putik. Tumbuh-tumbuhan berbunga.....**2**
- 2b Tiada alat pembelit. Tumbuh-tumbuhan dapat juga memanjat atau membelit (dengan batang, poros daun atau tangkai).....**3**

3b	Daun tidak berbentuk jarum ataupun tidak terdapat dalam berkas tersebut di atas.....	4
4b	Tumbuh-tumbuhan tidak menyerupai bangsa rumput. Daun dan atau bunga berlainan dengan yang diterangkan di atas.....	6
6b	Dengan daun yang jelas.....	7
7b	Bukan tumbuh-tumbuhan bangsa palem atau yang menyerupainya.....	9
9b	Tumbuh-tumbuhan tidak memanjat dan tidak membelit.....	10
10b	Daun tidak tersusun demikian rapat menjadi roset.....	11
11b	Tidak demikian. Ibu tulang daun dapat dibedakan jelas dari jaring urat daun dan dari anak cabang tulang daun yang ke samping dan yang serong ke atas.....	12
12b	Tidak semua daun duduk dalam karangan atau tidak ada daun sama sekali.....	13
13b	Tumbuh-tumbuhan bentuk lain.....	14
14a	Daun tersebar, kadang-kadang berhadapan.....	15
15a	Daun tunggal, tetapi tidak berbagi menyirip rangka sampai bercangap menyirip rangkap.....	109
109b	Tanaman daratan (tumbuh) di antara tanaman bakau.....	119
119b	Tanaman lain.....	120
120a	Tanaman bergetah.....	121
121b	Setengah perdu, perdu, pohon, atau rumput-rumputan berbentuk pohon.....	124
124b	Bila melingkar yang memeluk batang pada cabang tidak ada. Bunga atau karangan bunga lain.....	125
125a	Bunga dengan daun kelopak dan daun mahkota, biasanya berbilangan 5, kelompok kadang-kadang berbilangan 3.....	126

- 126b Daun bertulang daun menyirip. Bunga berkelamin dua.....127
- 127a Daun kelopak dalam 2 lingkaran, terdiri dari 3 atau 4; taju mahkota juga dalam 2 lingkaran. Tabung mahkota pendek...102. Sapotaceae
- 1b Taju serupa daun mahkota 18 atau 24.....2
- 2b Taju serupa daun mahkota 24. Bunga berbilangan 8. Tulang daun lebih lebar dan melengkung.....3. Mimosops

Kunci Determinasi Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

1b-2-2b-3-3b-4-4b-6-6b-7-7b-9-9b-10-10b-11-11b-12-12b-13-13b-14-14a-15-15a-109-109b-119-119b-120-120a-121-121b-124-124b-125-125a-126-126b-127-127a- 102. Sapotaceae -1b-2-2b- 3. Mimosops-
Mimusops elengi L.

Pohon, tinggi sampai 15 m. daun panjang bulat telur- bulat memanjang, panjang 9-16 cm, yang termuda berambut cokelat, segera gundul. Bunga tunggal atau dua dalam ketiak daun, menggantung, berkelamin 2, berbau enak. Daun kelopak dalam 2 karangan emoat, perlahan-lahan menyempit, panjang \pm 1 cm, seperti halnya tangkai bunga berambut cokelat muda. Mahkota sama panjangnya dengan kelopak, putih, kotor, dengan tabung lebar yang pendek dan sedikit banyak terletak dalam 2 karangan (berturut-turut dari 8 dan 6), taju bentuk lanset (karangan dari 8 adalah taju mahkota sesungguhnya). Benang sari 8, tertancap dalam leher yang berambut, berseling dengan staminodia yang ujungnya bergigi, pipih. Tangkai putik tidak atau hampir tidak dapat menjulang di luar bunga. Buah memanjang, panjang 2 – 3 cm, merah oranye, dengan kelopak yang tidak rontoh. Biji 1, sisinya pipih, hitam cokelat, dalam daging buah yang berwarna muda,

F. Kesimpulan

1. Ciri-ciri morfologi dan aspek botani yang diamati pada kelima tumbuhan yang termasuk dalam kelompok divisi Magnoliphyta, kelas Magnoliosida, anak kelas Dilleniidae adalah:
 - a. Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*)
 - Morfologi: habitusnya perdu, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya kasar, daun jorong, daun tersebar, ujung daun meruncing dan pangkal daun tumpul, daun seperti kertas dengan tepi bergerigi dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap.
 - Aspek botani: Kembang sepatu pada bagian bunganya dapat digunakan untuk perawatan rambut. Bunga Kembang sepatu untuk dimakan dan digunakan dalam salad, untuk menyemir sepatu. Ekstrak dari bunga Kembang sepatu sebagai agen antimalaria dengan menyerap radiasi ultraviolet.
 - b. Pepaya (*Carica papaya* L.)
 - Morfologi: habitusnya herba, periodisitas biennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya memperlihatkan bekas daun, daun bulat, daun tersebar, ujung daun runcing dan pangkal daun berlekuk, daun tipis lunak dengan tepi berbagi menjari dan berwarna hijau. Memiliki bunga jantan dan betina serta buah sejati tunggal.
 - Aspek botani: Buah Pepaya sangat bermanfaat bagi seseorang yang mengalami gangguan pencernaan. Buah pepaya yang dibuat jus untuk menghilangkan kulit berkerut karena faktor usia dan terpapar sinar matahari. Pepaya dapat mencegah kerut-kerut pada kulit. Untuk buah yang muda bisa dimanfaatkan air getahnya untuk menghilangkan kapalan dan menyembuhkan kaki yang pecah-pecah.

c. Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.)

- Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya bulat, daun berbentuk jantung, duduk daun berseling. Ujung daun meruncing dan pangkal daun berlekuk, tekstur daun kasap dengan tepi beringgit. Memiliki bunga dengan bagian lengkap, dan memiliki buah sejati tunggal.
- Aspek botani: Kayu Waru sebagai bahan bangunan atau perahu, roda pedati, gagang perkakas, ukiran dan kayu bakar. Serat kayu waru untuk dijadikan tali. Daun Waru sebagai pakan ternak, atau yang muda dapat dijadikan sayuran. Daun Waru menggantikan daun jati dalam proses peragian kecap, pembungkus tempe dan makanan. Daun yang diremas dan dilayukan digunakan untuk mempercepat pematangan bisul, sedangkan daun muda yang diremas dapat digunakan sebagai penyubur rambut. Bunga Waru untuk pengobatan radang mata sedangkan pada akarnya untuk mengatasi terlambat haid dan demam.

d. Ciplukan blungsung/cemot (*Passiflora foetida* L.)

- Morfologi: habitusnya semak, periodisitas annual, akar tunggang, batang simpodial, batangnya bulat dengan arah tumbuh membelit, permukaan batang berambut. Daun berbentuk membulat, daun tersebar, ujung daun meruncing dan pangkal daun berlekuk, daun berbulu halus dengan tepi bercangap. Daun berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap, serta buah sejati.
- Aspek botani: Daun Ciplukan blungsung dapat mengurangi pembentukan radikal bebas dan mampu melindungi dari reactiv oxygen species (ROS) yang dihasilkan pada penyakit diabetes. Kandungan kalsium dan vitamin C dalam buah ini bermanfaat untuk menjaga kesehatan tulang, gigi dan gusi. Buah Ciplukan blungsung untuk menjaga kesehatan ginjal dan menyembuhkan gangguan pada ginjal. Buah Ciplukan blungsung juga mampu

mengurangi rasa stress dan dapat menstabilkan syaraf-syaraf pusat, sehingga tubuh dan otak menjadi lebih tenang dan rileks.

e. Tanjung (*Mimusops elengi* L.)

- Morfologi: habitusnya pohon, periodisitas perennial, akar tunggang, batang monopodial, batangnya tegak lurus. Daun berbentuk jorong, daun tersebar, ujung daun meruncing dan pangkal daun tumpul, daun seperti perkamen dengan tepi daun rata dan berwarna hijau. Memiliki bunga dengan bagian lengkap dan terdapat buah sejati tunggal.
- Aspek botani: Kulit batang pohon Tanjung digunakan untuk obat penurun panas. Pohon Tanjung merupakan tumbuhan serba guna. Kayunya dikenal awet, keras dan kuat untuk konstruksi jembatan, kapal laut, lantai, dan daun pintu. Bagian tanaman lain juga dapat dimanfaatkan seperti akar, kulit, daun dan bunganya sebagai bahan obat-obatan.

G. Daftar pustaka

- Asep, *Panduan Praktikum Botani Phanerogamae*, Cirebon: IAIN Syekh Nurjati Press, 2013.
- Audrey, “Gambar Buah Tanjung”, <https://steemit.com/esteem/@drowkeudrow/manfaat-menanam-pohon-tanjung-8e05b703b9cf7> dalam *google.com* 2019.
- Baliga, dkk, *A Review of The Chemistry and Pharmacology of The Date Fruits (Phoenix dactylifera L.)*, United States: Robert Co, 2011.
- Caca, Margareth, “Gambar Batang dan Daun Ciplukan”, <https://steemit.com/indonesia/@omcaca/passiflora-foetida-untuk-kesehatan-c088f008fce37> dalam *google.com* 2017.
- Dalimarta, S. dan Hembing, W, *Tanaman Berkhasiat Obat di Indonesia*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1994.
- Dalimartha, Setiawan, *Atlas Tumbuhan Obat Indonesia*, Bogor: Trobus Agriwidya, 2000.

- Diandra, Shinta, “Gambar Akar Tanjung”, [https://simakterus.com/ akar-tanjung](https://simakterus.com/akar-tanjung) dalam *google.com* 2018.
- Doke, Nandus, “Gambar Akar Pepaya”, <https://id.toluna.com/opinions/2555079/Manfaat-Dan-Khasiat-Akar-Pepaya-Untuk-Kesehatan> dalam *google.com* 2016.
- Fahmidamti, “Gambar Bunga Pepaya”, <http://galerisket.blogspot.com/2018/05/sketsa-gambar-bunga-pepaya.html> dalam *google.com* 2018.
- Firdaus, “Gambar Batang Waru”, <https://sinarpidie.co/news/pada-sebatang-pohon-waru/index.html> dalam *google.com* 2018.
- Hayati, Mala, “Gambar Bunga Waru”, <https://busy.org/@malahayati/colorchallenge-wednesday-yellow-keindahan-bunga-waru> dalam *google.com* 2019.
- Heyne, K, *Tumbuhan Berguna Indonesia Volume II*, Jakarta: Yayasan Sarana Wana Jaya Badan Litbang Kehutanan, 1987.
- Hidayat, dkk, *Kitab Tumbuhan Obat*, Jakarta: Agriflo, 2015.
- Huda, Nazmul, “Gambar Buah Ciplukan”, <https://www.flickr.com/photos/57712716@N02/34692445296/> dalam *google.com* 2017.
- Jaelani, *Aroma Terapi*, Jakarta: Pustaka Populer Obor, 2009.
- Kariman, *Bebas Penyakit dengan Tanaman Ajaib Cetakan I*, Surakarta: Open books, 2014.
- Ulfah, Khaerani, *Bunga Sakti Basmi Berbagai Penyakit*, Jakarta: Dunia Sehat, 2013.
- Manaf, Fadzli, “Gambar Daun Tanjung”, <https://www.flickr.com/photos/fadmanaf/2404411003> dalam *google.com* 2008.
- Mimi, “Gambar Daun Pepaya”, https://kr.123rf.com/photo_117428816_green-papaya-leaves-asian-natural-fruit-tropical-plant-top-view.html dalam *google.com* 2019.
- Nasution, U, *Gulma dan Pengendaliannya di Perkebunan Karet Sumatera Utara dan Aceh*, Tanjung Morawa: Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Tanjung Morawa (P4TM), 1986.

- Nelindah, “Gambar Bunga Ciplukan”, <https://www.flickr.com/photos/51463027@N02/8208264084> dalam *google.com* 2012.
- Nioopi, Alex, “Gambar Daun Waru”, <https://www.pinterest.co.kr/pin/481354262/> dalam *google.com* 2015.
- Pertiwi, Agustina Ambar, *Penuntun Praktikum Botani Tumbuhan Tinggi*, Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin, 2020.
- Purchel, “Gambar Batang Kembang Sepatu”, <https://steemit.com/introduceyourself/@purchel/kembang-sepatu-hibiscus-rosa-sinensis-l-manfaat-kembang-sepatu>, dalam *google.com* 2018.
- Puspita, Putri, “Gambar Daun Kembang Sepatu”, <https://bobo.grid.id/read//fakta-unik-kembang-sepatu-apakah-kamu-sudah-tahu-asal-usul-namanya?page=all> dalam *google.com* 2016.
- Puspita, Sinatrya Tyas, “Gambar Buah Pepaya”, <https://palu.tribunnews.com/2019/05/01/khasiat-buah-pepaya-untuk-kesehatan-tubuh-lancarkan-pencernaan-hingga-cegah-penyakit-jantung> dalam *google.com* 2019.
- Rofiqoh, Khusniati Retno, *Efek Antioksidan Ekstrak Daun Rambusa (Passiflora foetida) Dan Taurin Terhadap Respon Histopatologi Hati Mencit Yang Diinduksi Paraquat*, Lampung : Universitas Lampung, 2017.
- Saputri, Rina, “Gambar Batang Tanjung”, <https://rimbakita.com/pohon-tanjung/batang-tanjung> dalam *google.com* 2017.
- Septiana, “Gambar Bunga Kembang Sepatu”, <https://athome.id/2822/kembang-sepatu-selain-indah-juga-berkhasiat/> dalam *google.com* 2018.
- Shidqiyyah, Septika, “Gambar Batang Pepaya”, <https://www.liputan6.com/health/read/3694077/12pepaya-untuk-kesehatan-dan-wanita-jarang-diketahui> dalam *google.com* 2018.
- Starr, Kim, “Gambar Buah dan Biji Waru”, <https://www.biolib.cz/en/image//hibiscus-tiliaceus/> dalam *google.com* 2005.
- Steenis, C. G. G. J. van, *Flora untuk Sekolah di Indonesia*, Jakarta: PT Pradaya Paramita, 2003.

Sudarsono, dkk, *Taksonomi Tumbuhan Tinggi*, Malang: UM Press, 2005.

Suprati, L, *Teknologi Pengolahan Pangan Tepung Tapioka dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2005.

Tjietrosoepomo, Gembong, *Morfologi Tumbuhan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

William, "Gambar Bunga Tanjung",
<https://www.ankurnursery.com/store/category/16/plants/Pl-MEB/mimusops-elengi-> dalam *google.com* 2016.

H. Evaluasi

1. Jelaskan perbedaan ciri ordo yang diamati pada praktikum IV!

Jawab: Pada praktikum IV ini dapat diamati dari kelima tumbuhan yang beberapa diantaranya berasal dari ordo yang sama. Berikut adalah perbedaan ciri ordo dari kelima tumbuhan yang diamati:

- a. Ordo Malvales; memiliki ciri khas, yaitu terdapat "columna" yaitu bagian bunganya terdiri atas perlekatan bagian bawah tangkai sarinya membentuk badan yang menyelubungi putik dan bagian pangkalnya berlekatan dengan pangkal daun-daun mahkota, sehingga bila mahkota bunga ditarik keseluruhannya akan terlepas dari bunga bersama-sama dengan benang-benang sari dengan meninggalkan kelopak dan bakal buah saja. Contoh tumbuhan yang dipraktikkan yang termasuk ordo ini adalah Kembang sepatu (*Hibiscus rosa-sinensis*) dan Waru (*Hibiscus tiliaceus* L.).
- b. Ordo Violales; memiliki ciri: tumbuhan basah atau berkayu, ada juga pohon bergetah. Daun tunggal, letak tersebar, ada nectarium. Bunga tunggal aktinomorf biseksual. Buah *bacca* atau *capsula*, biji dengan *arillus*. Contoh tumbuhan yang dipraktikkan yang termasuk ordo ini adalah Pepaya

(*Carica papaya* L.) dan Ciplukan blungsung (*Passiflora foetida* L.).

- c. Ordo Ebenales; memiliki ciri: terdiri dari tumbuhan yang berkayu, habitusnya berupa perdu atau pohon, daun tunggal daun duduk tersebar. Bunga banci, jarang berkelamin tunggal, aktinomorf kebanyakan berbilang 5. Corolla 5 berlekatan. Stamen tersusun dalam 2-3 lingkaran, jarang yang 1 lingkaran dan tertanam pada petal. Ovarium superus atau inferus, beruang banyak, tiap ruang berisi 1-2 bakal biji. Biji dengan endosperm. Contoh tumbuhan yang dipraktikkan yang termasuk ordo ini adalah Tanjung (*Mimusops elengi* L.)